

СООТВЕТСТВИЕ КЛИНИЧЕСКИМ ПСИХОМЕТРИЧЕСКИМ
КРИТЕРИЯМ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ КАК ФАКТОР
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Мелибаева Рузахан Насировна
доктор психологических наук, профессор
Ташкентская медицинская академия

Аннотация: Статья посвящена развитию современной мировой медицинской психологии, как новой системы, основанной на международном и отечественном опыте обеспечения соответствия психометрические критерии и их использованию в медицинских психодиагностических целях, так же раскрыты психодиагностические методов, служащие для измерения поведения, когнитивного аспекта, активности и умственных способностей человека

Ключевые слова: медицинская психодиагностика, методология, критерии, психометрические критерии, мера, структура, личность, пациент, невротические расстройства, психические расстройства, опросник, диагноз.

В медицине психодиагностика, основанная на теории и методах психологической науки, позволяет получить информацию о психических функциях, процессах, состояниях, особенностях и нарушениях личности и поведения в болезненных состояниях или в ситуациях, угрожающих расстройствами психического здоровья практически здоровых людей. С его помощью определяют нозологическую и синдромологическую характеристику больных в общей системе диспансеризации, формируют психолого-коррекционные, психотерапевтические и реабилитационные мероприятия.

Сегодня формирование психодиагностических методов, служащих для измерения поведения, активности и умственных способностей человека, научные исследования по обеспечению совместимости психометрических критериев осуществляют ведущие мировые научные центры и высшие учебные заведения, в том числе American Psychological Association (США), University of Nebraska (США), The British Psychological Society (Великобритания), University of Kent (Великобритания), Freie Universität Berlin (Германия), Южно-Уральского университета (Российская Федерация), компании «Иматон» (Российская Федерация) является положительным ситуация в этом направлении.

В результате анализа проводимых в мире исследования выявлены следующие аспекты медицинской психодиагностики:

- на основе унификации психологических тестов и методов диагностики созданы оперативные и экономичные формы тестов медицинских психологов (American Psychological Association, Америка Кўшма Штатлари, США);
- усовершенствованные психометрические критерии психологического измерения путем внедрения клинической психометрии (University of Nebraska, США);
- усовершенствована технология компьютерной диагностики тестов разработаны принципы профессионального применения стандартов тестового процесса (Британское психологическое общество, Великобритания);

- путем разработки программы использования батареи психологических тестов установлена комплексная диагностика пациентов (University of Kent, Великобритания);
- на основе совершенствования стандартов использования тестов достигнута оптимизация возможностей применения методов экспертов (Freie Universität Berlin, Германия);
- систематизированы этапы тестовой подготовки на основе усиления технологий подготовки психодиагностическими методами (Южно-Уральский университет, Российская Федерация);
- принципы создания, адаптации и модификации тестов были усилены за счет формирования эффективной системы реализации тестов (компания «Иматон», Российская Федерация).

Обобщая изложенную информацию, можно сказать, что научные исследования в мире ведутся по таким приоритетным направлениям медико-психологической диагностики, как эффективное применение медицинских психодиагностических методов при различных областях заболеваний и систем, путем выявления факторов, вызывающих заболевание, предлагая новые методы лечения; проведение психологической диагностики с учетом определения психологического влияния психологических состояний и переживаний на возникновение заболевания, ориентирование на формирование модели психологического образа медицинского работника на основе профессиональных и личностных особенностей, влияющих на совершенствование профессиональной деятельности медицинского работника; организация медицинской психодиагностики по видам заболеваний, использование медицинские методы в лечении больных наряду с психологической диагностикой, в том числе совершенствование психокоррекционных и психопрофилактических мероприятий.

Приведем необходимые критерии практического применения методов, предназначенных для использования в клинической психодиагностике:

- а) формирование системы психологических тестов, важных для клинической психодиагностики, с параметрами качества теоретического и практического исследования;
- б) обеспечение нормативных показателей, пригодных для окружающей среды;
- в) проведение исследований по решению постоянных методологических проблем в применении психодиагностических методов в клинических целях;
- ж) разработка методических указаний по использованию клинических психодиагностических методов в медицинских и психодиагностических исследованиях;
- г) внедрение курсов медицинской и клинической психодиагностики, клинической психометрии на этапе профессиональной подготовки специалистов смежных отраслей медицины и психологии;
- д) необходимо в дальнейшем представлять научную информацию о применении клинико-психологических методов диагностики в местных научных изданиях.

Одним из основных методологических принципов биопсихосоциального подхода к оценке психического здоровья и болезней является проблема адаптации человека. Согласно этой концепции изучен вопрос о влиянии биосоциальных факторов на психику человека, и известно, что эта концепция имеет общебиологический и общемедицинский характер.

Концепция адаптации и биопсихосоциальная целостность ее системного понимания раскрывает динамические стороны жизни человека, устойчивость здоровья или основные закономерности формирования патологии.

С этой точки зрения акцентирование нашего внимания на проблеме диагностики расстройств личности очень важно в медицинской диагностике и имеет свое место. Отдельные аспекты диагностики расстройств личности предполагается осуществлять в рамках критериев пяти глобальных направлений исследования пациентов как крайнего варианта основных принципов и особенностей психологии личности. На основе этого нам удалось выделить общую классификацию методов, используемых в диагностике расстройств личности, тревожных расстройств личности; ананкастическое (педантическое) расстройство личности; шизоидное расстройство личности; параноидальное расстройство личности; импульсивный тип или эмоционально-неустойчивое расстройство личности; циклотимия; истерическое расстройство личности; диссоциативное расстройство личности; сексуальные расстройства человека; было разделено на смешанные расстройства личности.

Данные критерии позволяют определить диагностические инструменты. . В нашем исследовании нами был проведен опрос о состоянии осведомленности о методах психодиагностики пограничных расстройств личности среди медицинских работников и студентов. В ходе реализации данного опросника были систематизированы методы, используемые при диагностике пограничных психических расстройств человека [1]. При систематизации методологий была изучено состояние в научной литературе, сложившаяся в практике психодиагностики и медицинской психодиагностики, и методологии были разделены на следующие направления [2;3]:

1. Многофакторные личностные опросники.
2. Многомерные личностные опросники.
3. Анкеты для психологической диагностики расстройств личности.
4. Характеристика личности.
5. Диагностика уровня тревожности.
6. Диагностика депрессии.
7. Экспрессивная диагностика психических состояний.
8. Проективные методы.

В результате было проведено анкетирование среди медицинских работников (профессоров-преподавателей) и студентов медицинских вузов о практических особенностях методов диагностики психических расстройств личности.

На основании результатов опроса и анализа научной литературы методы, необходимые для диагностики психических расстройств, были классифицированы по следующему направлению.

В классификации методов диагностики расстройств личности особое направление получили многофакторные личностные опросники. 16 RF-опросников и их форм Р. Б. Кеттелла были представлены как лидеры методов в этом направлении. Основная особенность данного опросника состоит в том, что его следует использовать не для диагностики заболевания человека, а для выяснения психологического образа личности пациента.

Анкета Р. Кеттелла служит для определения лечебных мероприятий в соответствии с личностными особенностями больных и их психологическим профилем.

ММРІ и его модификации, а также анкеты на его основе входят в бинарную группу методов. Эти опросники включают клинические шкалы и оценивают изменения в поведении и отдельных аспектах (ММРІ и мини-множественный опросник, шкала Миссисипи).

Психодиагностические опросники расстройств личности имеют четко выраженный медицинский психодиагностический характер, а их шкалы состоят из шкал, предназначенных для определения критериев, отраженных в DSM-III и DSM-IV. Однако есть ряд данных о том, что опросники третьей категории в основном используются в зарубежных психологических исследованиях [3;4;5;6], однако мы не располагаем сведениями об эмпирических показателях их применения в отечественных исследованиях. В локальных исследованиях используется четвертая группа методов – опросники акцентуации личности. Эти исследования предоставляют информацию о характерологических изменениях среднестатистического человека. В проанализированных выше материалах встречаются случаи, когда акцентуациям характера придается то же содержание, что и расстройствам личности.

К расстройствам личности можно отнести и методы пятой группы. К этой категории методов относятся тест-опросник Спилбергера-Ханина «Определение уровня тревожности», включены оценка психической деятельности и эмоционального тонуса (Н.А. Курганский, Т.А. Немчин), оценка нервно-психического стресса (Т.А. Немчин), измерение тестов ригидности. В отечественных исследованиях широко используется тест-опросник «Определение уровня тревожности» (адаптация профессора Е.Г. Гозиева). Даже в психологических исследованиях трудно отметить какие-либо эмпирические показатели оценки психической деятельности и эмоционального тонуса (Н.А. Курганский, Т.А. Немчин), оценки нервно-психического напряжения (Т.А. Немчин), проб измерения ригидности.

К категории методов, относящихся к диагностике депрессии (шестая группа), относятся дифференциальная диагностика депрессии (В.А. Змуров), диагностика агрессивности Басса-Дарка, шкала депрессии Гамильтона, шкала депрессии Монтомгери-Асберга, опросник депрессии Бека, ИТИ им. В.М. Бехтерева. включены шкала (Кудряшов А.Ф., 1992), тревожная шкала Зигмонда и госпитальная шкала (Зигмонд А., Снэйт Р., 1983; Wade D., 1992). Варианты этих шкал также доступны в местных источниках (Диагностика агрессии Басса-Темного цвета, Шкала оценки депрессии Гамильтона [4]). Однако их количество довольно ограничено. Обеспечение применения данной категории методов в области медицинской психодиагностики расстройств личности требует внимания как медицинских, так и психологических специалистов.

Для получения быстрой информации о первоначальном заболевании медицинский персонал также эффективно использует первичное собеседование. По другому направлению в этом отношении удобнее применять методы экспрессивной диагностики психических состояний (седьмая группа). Критерии оценки удобства этих методов понятны, экономят время и позволяют быстро получить информацию. В частности, методы самооценки психических состояний (Г. Айзенк), Торонтской шкалы оценки алекситимии и диагностики фрустрационного состояния (Вассермана-Бойко) соответствуют указанным

критериям и являются выразительными. Например, метод диагностики состояния невротизации (Вассермана-Бойко) состоит из 40 вопросов, на ответы на которые уходит 4 минуты. Несомненно, методика оперативна и экономически эффективна.

Методы восьмой группы относятся к проективной методике. На практике встречается использование проективных методов в психологическом консультировании и психологической диагностике. Проведены исследования по их использованию в целях медицинской диагностики и созданы учебные пособия [7]. Особое внимание уделено применению проективных методов диагностики расстройств личности у детей. К этому направлению уместно включить тематические тесты характера, тесты восприятия, конструктивные тесты, тесты на символизацию конструкта и ассоциативные тесты. Решено, что необходимо создать опыт использования проективных тестов.

Существуют конкретные критерии и методы, служащие методикой внедрения методов психологической диагностики в диагностику расстройств личности.

Использованная литература

1. Батаршев А.В. Психодиагностика пограничных расстройств личности и поведения. - М.: Издво Института Психотерапии, 2004. - 320 с.
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV. — 4-е издание. — Вашингтон: [American Psychiatric Publishing](#), май 1994. — 620 с. ;
3. Ibodullaev Z. Tibbiyot psixologiyasi: darslik.-Toshkent: "Zamin Nashr"nashriyoti.-2019.- В.407-438.;
4. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Рожанец Р.В. Методика многостороннего исследования личности. - М., 1976.;
5. Бурлачук Л.Ф. и др. Основы психотерапии: Учеб. пособие. - Киев; Москва, 1999. ; Бурлачук Л. Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб., 2000.;
6. Немов Р.С. Психология: Учебник. В 3 кн. Кн. 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. - М., 2000
7. Чиркова Ю.В. Проективные методы в диагностике нарушений развития личности в детском возрасте : учебное пособие для вузов / Ю.В.Чиркова, Т.А.Колосова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с.